

English version below

Crucifixión. Fragmento del retablo de san Martín

[Maestro de Riofrío](#) [atribuido a] (Activo en Ávila en el último cuarto del siglo XV y principios del XVI)

Nº inventario: 541 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Dimensiones: 166 x 100 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Ávila](#) (Ávila, España)

Emplazamiento actual: [Musée Goya, Castres](#) (Castres, Francia)

Nº inventario en colección actual: D 2007-2-6

Historia del objeto

Originalmente esta pintura formaba parte de un retablo del que se conocen nueve tablas: *Misa de san Gregorio, Milagro de la resurrección de un joven, Muerte de san Martín, Caridad de san Martín, Ordenación de san Martín, Crucifixión, Asunción de la Virgen, una predela con los santos Simón, Tomás, Santiago el Menor, Mateo, Pablo y Judas y otra predela con los santos Felipe, Santiago el Mayor, Bartolomé, Andrés, Juan y Pedro*. Teniendo en cuenta la iconografía que aparece en las obras parece evidente que el retablo tenía como tema principal la vida de san Martín de Tours.

Cuando Post (1947) vio estas tablas en el Musée de Cluny (Francia) se las atribuyó al Maestro de Riofrío: "*The general close agreement with the style of the Riofrío panels is self-evident*". Este artista, seguidor de [Pedro Berruguete](#), estuvo activo en la provincia de Ávila a finales del siglo XV y principios del XVI. Fueron dos obras las que permitieron identificar al maestro: la *Purificación* y la *Anunciación* de la Catedral de Ávila. Gracias a estas pinturas Post pudo determinar su estilo y atribuirle más piezas, como las nueve que aquí mencionamos. Hipótesis que consideramos acertada.

Aunque se desconocía la procedencia de estas nueve tablas, la autoría ha permitido acotar la

búsqueda a la provincia de Ávila. En 1900 Manuel Gómez-Moreno recorrió la provincia estudiando sus monumentos, sin embargo, en esas fechas las nueve tablas ya habían salido del país, por lo que no pudo verlas *in situ*. No obstante, en su *Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila* (1983) alude a dos iglesias consagradas a san Martín, la primera de ellas situada en la capital abulense donde se conserva una pintura de [san Martín a caballo partiendo su capa](#). Aunque la tabla recuerda a las del Maestro de Riofrío resulta difícil precisar si las nueve tablas que ahora están en Francia proceden de allí. Asimismo, Gómez-Moreno menciona también una [iglesia de san Martín en Arévalo](#). El conjunto contaba con [varios retablos](#) cuyas pinturas ya no se conservan, sin embargo, tampoco podemos asegurar que esa sea su procedencia.

Por lo tanto, aunque no sepamos el lugar exacto en el que estuvieron sí que consideramos que las nueve tablas proceden de Ávila. Esta provincia se vio gravemente afectada por las convulsiones políticas del siglo XIX. La desamortización de Mendizábal supuso la pérdida de parte del patrimonio artístico eclesiástico y quizá estas nueve tablas fueron extraídas de su lugar original en este momento. En 1876 llegaron al [Musée de Cluny](#) (Francia) con doseles de madera tallada y dorada, sin embargo, en la actualidad únicamente se conservan las tablas. En el año 2007 se las prestaron al Musée de Goya (Castres, Francia), aunque la propiedad continúa siendo del Musée de Cluny.

Agradecemos la información proporcionada por el Musée de Goya (Castres).

Descripción

Esta tabla representa la *Crucifixión* y según la reconstrucción hipotética llevada a cabo por el Musée de Goya (Castres, Francia) estaría en la parte superior, en el ático, como era habitual. Cristo aparece en el centro de la composición, a la izquierda se encuentra María de rodillas llorando, a su lado María Magdalena y san Juan y detrás José de Arimatea. En la parte derecha hay dos soldados romanos ataviados con armaduras que observan la escena. Asimismo, destaca el paisaje del fondo con árboles, colinas y algunas plantas. Las características estilísticas de la pintura recuerdan a otros trabajos acometidos por Pedro Berruguete, como el díptico que se encuentra en la Catedral de Palencia donde se representa la crucifixión de Cristo junto a los dos ladrones (Silva, 1998; Redondo, 2020).

Ubicaciones

- 2007

MUSEO

[Musée Goya, Castres, Castres \(Francia\)](#)

- 1876 - 2007

MUSEO

[Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, París \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XV - present s.XIX

PROVINCIA

[Ávila, Ávila \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 1, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, il. 360.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo Monumental de la provincia de Ávila*, vol. 1 Texto,

- Ministerio de Cultura, Ávila, pp. 169-170.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 383-390.
 - REDONDO CANTERA, María José (2020): "Micro-arquitecturas "al romano" en la pintura de Pedro Berruguete", nº 86, BSAA arte.
 - SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruguete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Crucifixion. Fragment of the retable of Saint Martin

[Maestro de Riofrío](#) [attributed to] (Active in Ávila in the last quarter of the fifteenth century and the early sixteenth century)

Inventory number: 541 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Dimensions: 65,3 x 39,3 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Ávila](#) (Ávila, Spain)

Current location: [Goya Museum, Castres](#) (Castres, France)

Inventory number in current collection: D 2007-2-6

Object History

This painting was originally part of an altarpiece known to consist of nine panels: *Mass of Saint Gregory*, *Miracle of the Resurrection of a Young Man*, *Death of Saint Martin*, *Charity of Saint Martin*, *Ordination of Saint Martin*, *Crucifixion*, *Assumption of the Virgin*, a *predella* featuring *Saints Simon, Thomas, James the Less, Matthew, Paul, and Judas*, and another *predella* featuring *Saints Philip, James the Greater, Bartholomew, Andrew, John, and Peter*. Given the iconography depicted in the works, it seems clear that the altarpiece's main theme was the life of Saint Martin of Tours.

When Post (1947) saw these panels at the Musée de Cluny (France), he attributed them to the Master of Riofrío: "The general close agreement with the style of the Riofrío panels is self-evident." This artist, a follower of [Pedro Berruguete](#), was active in the province of Ávila in the late 15th and early 16th centuries. Two works made it possible to identify the master: the *Purification* and the *Annunciation in Ávila Cathedral*. Thanks to these paintings, Post was able to determine his style and attribute more pieces to him, such as the nine mentioned here. We consider this hypothesis to be correct.

Although the provenance of these nine panels was unknown, the attribution has made it possible to narrow the search to the province of Ávila. In 1900, Manuel Gómez-Moreno traveled throughout the province studying its monuments; however, by that time the nine panels had already left the country, so he was unable to see them *in situ*. Nevertheless, in his *Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila* (1983), he refers to two churches dedicated to Saint Martin, the first of which is located in the capital of Ávila, where a painting of [Saint Martin on horseback parting his cloak](#) is preserved. Although the panel resembles those of the Master of Riofrío, it is difficult to determine whether the nine panels now in France originate from there. Likewise, Gómez-Moreno also mentions a [church of Saint Martin in Arévalo](#). The complex had [several altarpieces](#) whose paintings are no longer preserved; however, we cannot be certain that this is their place of origin either.

Therefore, although we do not know the exact location where they were, we do believe that the nine panels originate from Ávila. This province was severely affected by the political upheavals of the 19th century. Mendizábal's confiscation of church property led to the loss of part of the ecclesiastical artistic heritage, and perhaps these nine panels were removed from their original location at that time. In 1876, they arrived at [the Musée de Cluny](#) (France) with carved and gilded wooden canopies; however, only the panels remain today. In 2007, they were loaned to the Musée de Goya (Castres, France), although ownership remains with the Musée de Cluny.

We thank the Musée de Goya (Castres) for the information provided.

Description

This painting depicts the *Crucifixion*, and according to the hypothetical reconstruction carried out by the Musée de Goya (Castres, France), it would have been located at the top, in the attic, as was customary. Christ appears at the center of the composition; to the left is Mary, kneeling and weeping, with Mary Magdalene and Saint John beside her, and Joseph of Arimathea behind them. On the right are two Roman soldiers in armor observing the scene. Also noteworthy is the background landscape with trees, hills, and some plants. The stylistic characteristics of the painting are reminiscent of other works by Pedro Berruguete, such as the diptych located in the Cathedral of Palencia, which depicts the crucifixion of Christ alongside the two thieves (Silva, 1998; Redondo, 2020).

Locations

- **2007**

MUSEUM

[Goya Museum, Castres, Castres \(France\)](#)

- **1876 - 2007**

MUSEUM

[Cluny Museum. National Museum of the Middle Ages, Paris \(France\)](#)

- **Last quarter of the XV - present XIX**

PROVINCE

[Ávila, Ávila \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 1, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, il. 360.

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo Monumental de la provincia de Ávila*, vol. 1 Texto, Ministerio de Cultura, Ávila, pp. 169-170.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 383-390.
- REDONDO CANTERA, María José (2020): "Micro-arquitecturas "al romano" en la pintura de Pedro Berruguete", nº 86, BSAA arte.
- SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruguete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

